

ابعاد مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های اخلاقی در اخلاق پژوهش

علیرضا ثقه‌الاسلامی^۱

چکیده

اخلاق پژوهش به بررسی موضوعات و چالش‌های اخلاقی در انجام فعالیت‌های پژوهشی پرداخته، و هدف خود را ارتقای سلامت اخلاقی فعالیت‌های پژوهشی و نهادینه ساختن ارزش‌های اخلاقی در جامعه پژوهش‌گران تعریف می‌نماید. یکی از مهم‌ترین گام‌های اخلاق پژوهش، تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت‌های پژوهشی است که می‌تواند تحت تأثیر ابعاد متعددی قرار بگیرد. روش پژوهش در این مقاله، در چارچوب مطالعات کتابخانه‌ای و با رویکردی استدلالی است. بر این اساس، با مراجعه به منابع و مراجع تخصصی، ابتدا ابعاد مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در اخلاق پژوهش بررسی و استخراج، و سپس در قالب یک چارچوب مفهومی چهار بعدی معرفی می‌گردد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی موجه در اخلاق پژوهش، دست‌کم چهار مؤلفه اساسی دارای اهمیت است و باید مورد توجه محققان قرار گیرد. این ابعاد عبارت‌اند از: ۱) رهنمودهای اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای تخصصی و علمی؛ ۲) نظریه‌ها و اصول اخلاقی؛ ۳) نظارت اخلاقی از طریق نهادهای بررسی اخلاق پژوهش؛ و ۴) نظارت حقوقی از طریق نهادهای مرتبط. در این مقاله، تأثیر این ابعاد بر تصمیم‌گیری‌های اخلاقی معرفی می‌شود.

واژگان کلیدی: اخلاق پژوهش، تصمیم‌گیری اخلاقی، رهنمود اخلاقی، گروه اخلاق پژوهش، نظریه اخلاقی

۱. عضو هیئت علمی پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

مقدمه

پژوهش‌گران به منزله حرفه‌مندان، با تولیدات علمی، اختراعات و اکتشافات برآمده از فعالیت‌های پژوهشی خود، در محیط اطرافشان دخل و تصرف می‌نمایند و این موضوع، از نظر اخلاقی بسیار دارای اهمیت است. بر این اساس، آشنایی پژوهش‌گران با مسائل و موضوعات اخلاقی مطرح در تمامی مراحل و فعالیت‌های پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد. از این رو، اخلاق پژوهش به تجزیه و تحلیل موضوعات و چالش‌های اخلاقی در انجام فعالیت‌های پژوهشی پرداخته، و هدف خود را ارتقای سلامت اخلاقی فعالیت‌های پژوهشی و نهادینه ساختن ارزش‌های اخلاقی در جامعه پژوهش‌گران تعریف می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین مراحل اخلاق پژوهش نزد محققان، تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت‌های پژوهشی است. از آنجا که پژوهش‌گران باید خود را به پیامدهای چنین تصمیم‌هایی ملزم کنند، این تصمیم‌ها نقش به‌سزایی در پیش‌برد اهداف پژوهش دارد. تصمیم‌هایی اخلاقی که پژوهش‌گران درباره چالش‌ها و مسائل اخلاقی اتخاذ می‌کنند چه آن مسائلی که در مرحله‌ ارائه طرح پژوهشی پیش‌بینی می‌شود و چه آن مسائلی که به عنوان مصادیق پیش‌بینی نشده در فرایند تحقیق پدیدار می‌شود می‌تواند تحت تأثیر ابعاد متعددی قرار بگیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: (۱) رهنمودهای اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای تخصصی و علمی؛ (۲) نظریه‌ها و اصول اخلاقی؛ (۳) نظارت اخلاقی از طریق نهادهای بررسی اخلاق پژوهش؛ و (۴) نظارت حقوقی از طریق نهادهای مرتبط (نقه‌الاسلامی ۱۳۹۵، ۱۴-۱۵). در شکل ۱ ابعاد چهارگانه مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در اخلاق پژوهش نمایش داده شده است. هدف این مقاله آن است که ابعاد تحقق اخلاق پژوهش معرفی و تأثیر این ابعاد بر تصمیم‌گیری‌های اخلاقی تبیین گردد. در ادامه این قسمت، به‌طور مختصر به معرفی این ابعاد چهارگانه پرداخته می‌شود. سپس، تأثیر هر یک از این ابعاد بر تصمیم‌گیری‌های اخلاقی به تفصیل معرفی می‌گردد.

تمامی انسان‌ها به عنوان عامل‌های اخلاقی درباره درستی و نادرستی آنچه رفتارهایشان را مدیریت می‌کند از دورنمایی اخلاقی برخوردارند. این دورنمای اخلاقی از طریق تجربه‌ها و تعامل‌های آنان با یکدیگر شکل می‌گیرد و این باورهای اخلاقی خاص به‌طور اجتناب‌ناپذیری رفتار انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این وجود، جامعه درباره برخی از اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت توافق دارد، حتی اگر در به‌کارگیری این اصول برای موقعیت‌ها و شرایط متفاوت از اختلاف قابل توجهی برخوردار باشد. رویکردها یا نظریه‌های اخلاقی همان به‌کارگیری هنجارها یا اصول اخلاقی است. اخلاق پژوهش خواستار آن است که پژوهش‌گران را با موضوعات و مسائل اخلاقی درست و نادرست درگیر نماید.

رهنمودهای اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای تخصصی و علمی بر تعریف پژوهش به عنوان یک حرفه و تخصص بنا شده است. از این رو، پژوهش‌گر به عنوان یک متخصص باید مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای حرفه‌ای که بر پایهٔ اجماع میان متخصصان یک رشته تخصصی شکل گرفته است را رعایت کرده و مورد توجه قرار دهد. به بیانی دیگر، شرط ورود یک پژوهش‌گر به وادی دیگر متخصصان برای همکاری علمی با ایشان، پذیرش و به‌کارگیری این ارزش‌ها و هنجارهای حرفه‌ای در فعالیت‌های پژوهشی است. از این طریق، مسیر تعامل و همکاری پژوهش‌گر با دیگر متخصصان رشته‌ای تخصصی تسهیل و تقویت می‌شود (ثقه‌الاسلامی ۱۳۹۵، ۱۵-۱۶).

نظریه‌ها یا اصول اخلاقی دربردارنده نظریه‌های متعارف و اصول اخلاقی مشترک هستند. نظریه‌های اخلاقی به مثابه چارچوبی برای نظم‌بخشی و تبیین شواهد و رفتارهای اخلاقی است. در نظریه‌های اخلاقی بر خلاف نظریه‌های علمی، شواهد از ادراکات حواس انسانی با استفاده از ابزارهایی خاص حاصل نمی‌شود، بلکه از قضاوت‌ها در مورد درست یا نادرست و خوب یا بد به‌دست می‌آید. در واقع، قضاوت‌های اخلاقی نه با مشاهده ویژگی‌های خاص یک وضعیت، بلکه به‌واسطهٔ برداشتی جامع از وضعیتی که با آن روبه‌رو می‌شویم، صورت می‌پذیرند. برای آزمایش یک نظریهٔ اخلاقی باید چگونگی کاربرد آن نظریه بر یک مورد خاص را مورد توجه قرار داد. اگر نظریه با قضاوت‌های اخلاقی ما در مورد آن موضوع دارای نتیجه‌ای متضاد باشد، آنگاه از دلیلی علیه آن نظریه اخلاقی برخورداریم و اگر نظریه با قضاوت‌های اخلاقی ما در مورد آن موضوع دارای نتیجه‌ای سازگار باشد، آنگاه از دلیلی برای حمایت از نظریه برخورداریم. افزون بر نظریه‌های

اخلاقی، طیفی از اصول اخلاقی را نیز می‌توان برای تجزیه و تحلیل و بررسی مسائل، چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی به کار گرفت. برخی صاحبه‌نظران باور دارند به کارگیری اصول اخلاقی در مقایسه با استفاده از نظریه‌های اخلاقی برای طرح و بیان مسائل و تصمیم‌ها از دو جهت دارای اهمیت است؛ اول اینکه درک و کاربرد اصول معمولاً آسان‌تر از نظریه‌های اخلاقی است، زیرا به اندازه نظریه‌ها انتزاعی یا پیچیده نیستند، دوم اینکه بسیاری از اصول اخلاقی از تأیید و حمایت گسترده نظری و شهود اخلاقی نزد عموم برخوردارند. بعضی از اصول اخلاقی عام^۱ و تأثیرگذار عبارت اند از: (۱) خودمختاری^۲: به افراد صاحب خرد^۳ اجازه تصمیم‌گیری در رابطه با زندگی خود را بدهید. فرد صاحب خرد کسی است که می‌تواند دست به انتخاب آگاهانه و مسئولانه بزند، (۲) زیان‌بار نبودن^۴ (یا مضر نبودن): به خود و دیگران آسیب نرسانید، (۳) احسان^۵ (یا نیکوکاری): به دنبال بهروزی خود و دیگران باشید، و (۴) عدالت^۶: از روی انصاف با مردم رفتار کنید (شامو و رزنیک ۲۰۱۵، ۳۳-۵۲).

تصمیم‌گیری اخلاقی پژوهش‌گران هم‌چنین به شدت متأثر از نظارت‌های اخلاقی و حقوقی است. نظارت‌های اخلاقی بیشتر از طریق هیئت بررسی نهادی اخلاق پژوهش صورت می‌گیرد. هیئت بررسی نهادی^۷ که هم‌چنین به عنوان گروه مستقل اخلاق^۸، هیئت بررسی اخلاقی^۹ یا هیئت اخلاق پژوهش^{۱۰} شناخته می‌شوند برای تصویب، نظارت، بررسی و مشاوره به پژوهش‌های رفتاری و پزشکی درگیر با سوژه‌های انسانی شکل گرفته است. محور اصلی مسئولیت کمیته‌های اخلاق در پژوهش، پاسداشت کرامت، حقوق، سلامت و بهروزی شرکت‌کنندگان در پژوهش است. یکی از مهم‌ترین این هیئت‌ها متعلق به انجمن آمریکایی پیش‌برد علم^{۱۱} می‌باشد.

از نظر حقوقی نیز پژوهش‌گران مکلف هستند مطابق با مقررات حقوقی مرتبط با پژوهش خود رفتار نمایند. اگرچه برخلاف نظارت حقوقی، نظارت اخلاقی چنین تکلیفی را تحمیل نمی‌کند، اما با این وجود به‌طور کلی پژوهش‌گران مکلف هستند نظارت اخلاقی و حقوقی نهاد یا سازمانی که

۱. general ethical principle

۲. autonomy

۳. rational individuals

۴. non-maleficence

۵. beneficence

۶. justice

۷. Institutional Review Board: IRB

۸. Independent Ethics Committee: IEC

۹. Ethics Review Committee: ERB

۱۰. Research Ethics Board: REB

۱۱. American Association for the Advancement of Science: AAAS

برای آنها مشغول به پژوهش هستند، اجابت نمایند. لازم به یادآوری است که مطابقت فرایند پژوهش با هنجارهای اخلاقی یا حقوقی نهادها یا سازمان‌های مربوطه ضرورتاً برابر با رفتار اخلاقی مطلوب نیست، بلکه در بسیاری مواقع اجابت از این مقررات بیشتر التزام‌های حداقلی است و رفتار اخلاقی مناسب مستلزم ملاحظات دقیق‌تری نسبت به چالش‌های نوظهور و وابسته به شرایط است (تفه‌الاسلامی ۱۳۹۵، ۱۷-۱۸).

روش پژوهش در این مقاله، در چارچوب مطالعات کتابخانه‌ای و با رویکردی استدلالی است. بر این اساس، با مراجعه به منابع و مراجع تخصصی، ابتدا ابعاد مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در اخلاق پژوهش بررسی و استخراج، و سپس در قالب یک چارچوب مفهومی چهار بعدی معرفی می‌گردد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی موجه در اخلاق پژوهش، دست‌کم چهار مؤلفه اساسی دارای اهمیت است و باید مورد توجه محققان قرار گیرد. در ادامه، به بررسی این ابعاد چهارگانه پرداخته می‌شود.

رهنمودهای اخلاق حرفه‌ای

رهنمودها و هنجارهای حرفه‌ای متعددی وجود دارند که هدف آنها ارائه چارچوب‌هایی است تا پژوهش‌گران را به مهارت‌هایی فکری و تحلیلی تجهیز کند تا به هنگام مواجهه با چالش‌های اخلاقی متنوع در فرایند پژوهش یاری رساند. این رهنمودها به شکلی اجماعی و به‌طور ضمنی یا صریح میان متخصصان هر حرفه‌ای شکل می‌گیرد و به عنوان بخشی از پارادایم آن رشته تخصصی شناخته می‌شود. از این رو، آگاهی، پذیرش و استفاده از آنها می‌تواند تصمیم‌هایی را که پژوهش‌گران در برابر مسائل اخلاقی متداول و نوظهور اتخاذ می‌کنند، تسهیل و توجیه نماید. برخی از این رهنمودها که ذیل اصول اخلاقی خاصی تهیه و تنظیم شده‌اند بسیار کلی هستند و به محققان پاسخ‌های سراسر و روشنی برای مدیریت موقعیت‌ها و هدایت چالش‌های خاص اخلاقی ارائه نمی‌کنند، مگر برخی موضوعات ویژه از قبیل محرمانگی، گمنامی یا موضوعاتی که عدم رعایت آنها مصداق آشکاری از سوءرفتار در فرایند پژوهش تلقی می‌شوند. اما همین رهنمودهای کلی باید پژوهش‌گران را برای تجزیه و تحلیل، تفکر و تدبیر در موقعیت‌های خاص اخلاقی مهیا کند. این اصول و رهنمودها می‌تواند همچون نوری بر ماهیت موقعیت‌ها و زمینه‌های خاص اخلاقی در فعالیت‌های پژوهشی محققان پرتو بیافکند. اصول اخلاقی متجلی در این رهنمودهای اخلاقی معمولاً به حقوق اخلاقی مشارکت‌کنندگان در پژوهش نظیر رضایت آگاهانه، حریم خصوصی و محرمانگی، گمنامی و ناشناختگی و مواردی از این نوع می‌پردازد. پژوهش‌گران ممکن است فعالیت‌های پژوهشی خود را بدون توجه به این رهنمودها و هنجارهای حرفه‌ای انجام دهند، زیرا آنان از الزامی قانونی برای عمل به این رهنمودها برخوردار نیستند. اما این محرومیت خودخواسته ممکن است به محرومیت محققان از امکانات، همکاری‌های علمی و منابع مالی در انجام و تحقق فرایند پژوهش و حتی انتشار دستاوردهای پژوهشی آنان بیانجامد، زیرا گاهی شرط ضمنی یا صریح برای همکاری دیگر محققان با هر پژوهش‌گر، پذیرش و به‌کارگیری این ارزش‌ها

و هنجارهای حرفه‌ای است. به عنوان مثال این ارزش‌ها و هنجارهای حرفه‌ای می‌تواند در شیوه‌نامه‌های انتشار مقالات و دستاوردهای علمی در نشریات تخصصی تجلی بیابد، آنچنان که شروطی همچون عدم انتشار همزمان یک مقاله در دیگر نشریات یا همایش‌ها، شیوه مناسب و دقیق استناددهی به منابع مورد استفاده در مقاله، سپاسگزاری از افراد و سازمان‌های مورد همکاری در تهیه و تنظیم مقاله و مواردی دیگر نمونه‌ای از آنها است (Wiles 2013, 17-18).

نظریه‌ها و اصول اخلاقی

در اینجا طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و اصول در اخلاق پژوهش را می‌توان معرفی نمود. این نظریه‌ها و اصول اخلاقی نیز ابزارها و چارچوب‌هایی برای تجزیه و تحلیل، تفکر و تدبیر درباره رفتار اخلاقی فراهم می‌آورد. آن‌ها معیارهای متنوعی را ارائه می‌کنند که پژوهش‌گران می‌توانند از این طریق درباره درستی یا نادرستی یک رفتار در مواجهه با تعارض‌ها یا معماهای پیچیده اخلاقی تأمل و تدبیر کنند. همچون رهنمودهای اخلاقی حرفه‌ای، این نظریه‌ها و اصول نیز پاسخ سراسر و مستقیمی برای چنین تعارض‌ها یا معماهای اخلاقی ایجاد نمی‌کنند، بلکه ابزار و چارچوبی تحلیلی برای افزایش مهارت‌های تجزیه و تحلیل و تفکر نقادانه درباره این چالش‌ها و امکان ارزیابی درستی یا نادرستی مجموعه رفتارهای اخلاقی مناسب و قابل توجیه عرضه می‌کنند. به عنوان مثال، یکی از این چالش‌های پیش‌روی نظریه‌های اخلاقی این است که به‌کارگیری هر یک از آنها می‌تواند معیارهای متنوع و متغیری برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی فراهم کند، از این رو تصمیم‌های اتخاذی ممکن می‌تواند با توجه به نظریه اخلاقی مورد استفاده متفاوت باشد. مثلاً فردی را تصور کنید که پژوهش‌گر وابسته به یک سازمان دارویی است و در مورد پیامدهای داروی خاصی در حال تحقیق است. وی متوجه می‌شود سازمان مربوطه علی‌رغم اطلاع از پیامدهای منفی داروی مورد تحقیق، اقدام به تولید انبوه و توزیع آن در بازار می‌نماید. حال پژوهش‌گر مفروض با در نظر گرفتن دو نظریه اخلاقی پیامدگرایی و اصول‌گرایی به دنبال دستیابی به رفتار اخلاقی درست است. اخلاق پیامدگرایی، خیر حداکثری افراد جامعه را مدنظر قرار می‌دهد و پژوهش‌گر متقاعد می‌شود که انتشار اطلاعات سری پژوهشی وی می‌تواند منجر به آگاهی افراد جامعه و گسترش خیر حداکثری شود. اما اخلاق اصول‌گرایی رازداری و محرمانگی را در انجام فرایند پژوهشی مدنظر قرار می‌دهد و پژوهش‌گر متقاعد می‌شود که حفظ رازداری و محرمانگی اطلاعات سری سازمان دارویی مورد تحقیق، یک خیر اخلاقی است. در این مثال، دو نظریه با معیارهای اخلاقی متفاوت، نتایج اخلاقی موجه و در عین حال متفاوتی را برای پژوهش‌گر فراهم می‌کند. با این حال، بررسی این نظریه‌ها و اصول برای کمک به پژوهش‌گران به‌هنگام تفکر درباره چالش‌های اخلاقی مورد مواجهه در فرایند پژوهش مهم و راه‌گشاست، زیرا تصمیم‌گیری اخلاقی در فرایند پژوهش متأثر از ابعاد چهارگانه‌ای است که در حال پرداختن به آنها هستیم و تأکید بر این نکته دارای اهمیت است که مورد توجه قرار دادن تمامی این ابعاد، امکان تصمیم‌گیری اخلاقی را برای پژوهش‌گر تسهیل و تقویت می‌کند. در اینجا صرفاً به برخی از

متعارف‌ترین نظریه‌های اخلاقی پرداخته می‌شود و صرفاً به سه رویکرد نظریه‌ای در اخلاق پژوهش بسنده می‌شود: رویکردهای نظریه‌ای پیامدگرایی، اصول‌گرایی، و فضیلت‌گرایی. رویکرد پیامدگرا^۱: ذیل این رویکرد استدلال می‌شود که تصمیم‌های اخلاقی باید مبتنی بر پیامدها و تبعات رفتارهای مشخصی باشد، به طوری که رفتار یا عمل مذکور اخلاقی است اگر پیامد خوبی را برای فرد یا برای جامعه به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، رفتار و عمل درست آن است که بهترین نتایج کلی را برای بیشتر مردم به همراه داشته باشد. با استفاده از رویکردی پیامدگرایانه، پژوهش‌گران می‌توانند پیامدهای ممکن تصمیمی خاص را مورد ارزیابی قرار دهند و درباره عملی که باور دارند پیامد آن عمل از بیشترین منافع برخوردار است، تصمیم بگیرند. مثلاً، پژوهش‌گر ممکن است استدلال کند که فرایند انجام یک پژوهش بهتر است به صورت مخفی و بدون دریافت رضایت آگاهانه سوژه‌های انسانی انجام شود، زیرا یافته‌های این پژوهش می‌تواند به نفع و به مصلحت کلیت جامعه باشد. در مثالی دیگر، پژوهش‌گر ممکن است استدلال کند که افشاء اطلاعات محرمانه فردی که در پژوهشی مشارکت کرده است، به این صورت خاطر که افشاء این اطلاعات منجر به خیر حداکثری برای گروه زیادی از افراد می‌شود، از نظر اخلاقی درست است. تمامی نظریه‌های پیامدگرایانه، به شواهد تجربی مرتبط با نتایج و تبعات احتمالی بستگی دارند (شامو و رزنیک ۲۰۱۵، ۴۲-۴۳ و Wiles 2013, 14).

رویکرد اصول‌گرا^۲: این رویکرده نوعی در مقابل رویکرد پیامدگرا قرار می‌گیرد. مطابق این دیدگاه، به جای سنجش پیامد هر عمل، توجه به اصول و مضامین مهم اخلاقی، معیار مناسب‌تری برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی است. به بیانی دیگر، تصمیم‌های اخلاقی باید مبتنی بر اصولی اخلاقی و منتج از انگیزه‌های اخلاقی باشد، بدون توجه به پیامدهای آن. در اینجا «عامل اخلاقی» از نقش مهمی برخوردار است زیرا می‌تواند میان درست و غلط تمایز قائل شده و قادر به وضع و پیروی از اصول اخلاقی است. مثلاً، محققى که مطابق این دیدگاه به اتخاذ تصمیمی اخلاقی می‌پردازد استدلال کند که حفظ محرمانگی فرد از نظر اخلاقی درست است، حتی اگر نقض آن پیامدهای مفیدی برای بیشتر افراد جامعه داشته یا به مصلحت اجتماعی گسترده‌تری باشد. ذیل رویکرد اصول‌گرایانه، اصولی نظیر احترام به خودمختاری افراد، احسان، زیان‌بار نبودن، و عدالت در هدایت و اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی مقتضی در فرایند پژوهش به کار گرفته می‌شوند. احترام به خودمختاری افراد با مسائل برخورداری از اختیار، رضایت آگاهانه، محرمانگی، و گمنامی مرتبط است. احسان، مسئولیت برای نیکوکاری را مورد توجه قرار می‌دهد؛ زیان‌بار نبودن، مسئولیت برای اجتناب از زیان‌بخشی را مد نظر قرار می‌دهد؛ و عدالت، اهمیت فرصت‌ها و ظرفیت‌های دستیابی به توزیع برابر را هدف قرار می‌دهد. با استفاده از رویکرد اصول‌گرایی می‌توان بر مبنای اصولی ویژه، تصمیم‌های اخلاقی را اتخاذ کرد. از دیدگاه اصول‌گرایی، ایده محوری رضایت آگاهانه آن

۱. consequentialist approach

۲. principlist approach

است که رضایت باید آزادانه ارائه شود و مشارکت‌کنندگان بالقوه نباید از طریق روش‌های مختلف تطمیع یا تهدید شده و در پژوهش مشارکت نمایند. هر یک از این اصول، مهم تلقی می‌شود و در صورتی که با یکدیگر در تعارض قرار بگیرد، در چنین مواردی برای اولویت یک اصل بر اصلی دیگر باید از دلایل متعدد و موجهی استفاده کرد (شامو و رزینیک ۲۰۱۵، ۴۲-۴۳ و Wiles 2013، 14).

رویکرد فضیلت‌گرا^۱: رویکردی شخص‌محور است و با فضیلت یا شخصیت اخلاقی پژوهش‌گر سروکار دارد و نه با اصول، قواعد و پیامدهای اخلاقی یک عمل یا تصمیم. رویکرد فضیلت‌گرایانه در پی درستی و صداقت فرد محقق است و همچنین به دنبال شناسایی این خصوصیات و فضیلت‌هایی است که محقق برای انجام فعالیت‌های پژوهشی اخلاقی به آنها نیازمند است. به بیانی دیگر، رفتار اخلاقی با نگرشی متعالی و بافضیلت سروکار دارد. خصوصیات اخلاقی خوب با تمرین آنها به دست می‌آید: شخصی که رفتار صادقانه دارد، فضیلت صداقت را توسعه می‌دهد؛ شخصی که شجاعانه رفتار می‌کند، فضیلت شجاعت را گسترش می‌دهد؛ و مواردی از این نوع. در مراحل مختلف پژوهش، پژوهش‌گران با چالش‌های اخلاقی متعددی همراه می‌شوند که فضیلت‌های اخلاقی می‌تواند این مسائل را در هر مرحله مدیریت نماید. برخی از این فضیلت‌ها عبارت‌اند از: شجاعت^۲، احترام^۳، عزم^۴، صداقت^۵، فروتنی^۶ و تأملی‌کنندگی^۷. در مقابل این فضیلت‌ها، ردیلت‌هایی نیز وجود دارند. این مجموعه فضیلت‌ها و ردیلت‌ها شخصیت آرمانی محقق و سوسه‌هایی که در طی یک فرایند پژوهشی ممکن است با آنها روبه‌رو شود را نمایش می‌دهند. از این رو، رویکرد فضیلت‌گرایانه به دنبال پژوهش‌گر پژوهش‌گری است که در مواجهه با معماهای اخلاقی و در موقعیتی مفروض، نقش خود را به عنوان پژوهش‌گر پژوهش‌گری بافضیلت ایفا کند (شامو و رزینیک ۲۰۱۵، ۴۵ و Wiles 2013، 15-16).

اصول اخلاقی: این اصول، معیار دیگری برای تصمیم‌گیری‌های اخلاقی است و به نوعی مشابه رویکرد اصول‌گرایانه است. برخی از متخصصان اخلاق پژوهش درباره اینکه تجزیه و تحلیل‌های مطرح در اخلاق پژوهش را لزوماً باید از نظریه‌های اخلاقی آغاز کرد (روش بالا به پایین) و سپس بر مبنای آنها به بررسی موارد خاص مبادرت ورزید، تردید می‌کنند. آنان باور دارند روند آغازین تجزیه و تحلیل‌های اخلاقی بر مطالعه موارد خاص یا همان موردپژوهی متمرکز

۱. virtue-based approach

۲. courage

۳. respectfulness

۴. resoluteness

۵. sincerity

۶. humility

۷. reflexivity

است (ژئش پایین به بالا)، آنچنان که از رویه‌ها و روال‌های کاربست‌پذیر در گذشته الگوبرداری کرده و آن را معیار عمل اخلاقی قرار داد. به عبارت دیگر، از آنجا که در اخلاق رویه‌های عام و جهان‌شمول وجود ندارد، باید مبنای تجزیه و تحلیل خود را بررسی‌های موردی قرار داد و از روش اقناع جامعه علمی بهره‌مند گردید. در مقابل این دو، روش سومی را می‌توان برشمرد که ادعا می‌کند می‌توان فهرستی از اصول اخلاقی عام و کلی به‌دست داد و آنگاه در بررسی هر مورد خاص، به ارزیابی این اصول پرداخت، آنچنان که تا حد امکان از بروز تعارض میان آنها اجتناب کرد. دیوید رزتیک با حمایت از این رویکرد، فهرست دوازده‌گانه‌ای از اصول ارائه می‌کند. از نظر وی گاهی ممکن است این اصول در تناقض یا تعارض با یکدیگر قرار گیرند، اما بسته به نمونه مورد بررسی باید اولویت‌ها را مشخص کرد و به هر کدام از این اصول وزنی را اختصاص داد. این اصول دوازده‌گانه عبارت‌اند از: (۱) صداقت: داده‌ها، نتایج، شیوه‌ها و رویه‌ها، وضعیت انتشار، کمک‌های صورت‌گرفته در موضوع پژوهش و تضاد منافع احتمالی را صادقانه ارائه نمایند؛ (۲) عینیت یا بی‌طرفی: در طرح اولیه، تحلیل داده‌ها، تفسیر داده‌ها، داور، تصمیم‌های شخصی، نوشتن طرح پژوهشی، نظر کارشناسی و دیگر جنبه‌های پژوهش بی‌طرفی و عینیت علمی را رعایت کنید؛ (۳) تساهل یا گشودگی: به تبادل داده‌ها، نتایج، ایده‌ها، ابزارها، مواد و منابع پرداخته و پذیرای نقدها و ایده‌های جدید باشید؛ (۴) محرمانگی یا رازداری: از اطلاعات محرمانه، نظیر مطالب یا هزینه‌های ارائه‌شده در نوشتن کتاب، سوابق شخصی، اسرار تجاری یا نظامی، و به‌طور کلی سوابقی که موجب شناسایی سوژه‌های انسانی تحقیق می‌شود، حمایت نمایند؛ (۵) احتیاط: از خطاهای ناشی از غفلت پرهیز کنید و با نگاهی نقادانه کار خود و دیگر پژوهش‌گران را نقد کنید؛ (۶) احترام به همکاران: به همکاری پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران گروه پژوهشی خود احترام بگذارید، به‌طوری که به آنان ضرر نرسانده و رفتاری منصفانه داشته باشید؛ (۷) احترام به مالکیت معنوی: به حقوق ثبت‌شده، حق نشر، و دیگر اشکال مالکیت معنوی احترام بگذارید و بدون کسب اجازه از موارد گردآوری‌شده را استفاده نکنید؛ (۸) رعایت قانون: از قوانین مربوطه و سیاستهای سازمانی آگاهی یافته و از آنها پیروی کنید؛ (۹) احترام به سوژه‌های پژوهشی: هنگام تحقیق بر روی سوژه‌های انسانی، آسیب‌ها و مخاطرات را به حداقل رسانده و مزایای آن را به حداکثر برسانید. به حقوق حریم خصوصی و انتخاب آزاد آنان احترام بگذارید. اگر سوژه‌های پژوهشی حیوانات هستند از آنها مراقبت کرده و رفتاری خوبی با آنها داشته باشید؛ (۱۰) مدیریت و نظارت: استفاده مناسبی از منابع انسانی، مالی، فیزیکی و فنی داشته باشید؛ (۱۱) مسئولیت اجتماعی: پیامدهای اجتماعی خوب را تقویت کرده و با استفاده از تحقیق، مشاوره و حمایت، مانع از ایجاد پیامدهای منفی شوید؛ (۱۲) آزادی: نهادهای پژوهشی و دولت‌ها نباید مانع از آزادی فکر و تحقیق شوند (شامو و رزیک ۲۰۱۵، ۵۲-۵۹ و شیخ‌رضایی و کرباسی زاده ۱۳۹۱، ۲۱۶-۲۱۹).

نظارت اخلاقی

پژوهش‌گران برای توجه به ملاحظات اخلاقی فعالیت‌های پژوهشی خود شایسته است با گروه‌های بررسی اخلاق پژوهش در تعامل مستمر باشند. آنان تحت عناوین مختلفی، خصوصاً هیئت بررسی نهادی، بر فرایند تصویب، نظارت، بررسی و مشاوره درباره پژوهش‌های درگیر با سوژه‌های انسانی به همکاری با پژوهش‌گران می‌پردازند. آن‌ها بیشتر به‌نوعی از تجزیه‌وتحلیل‌های هزینه-فایده برای هدایت و مدیریت اخلاقی طرح‌های پژوهشی استفاده می‌کنند که بیشتر مبتنی بر رویکردی پیام‌گرایانه است. نقش این هیئت‌ها برای حفاظت از سوژه‌های انسانی و رعایت راهنماهای اخلاق ملی و بین‌المللی بسیار پراهمیت است. آن‌ها در حقیقت سه التزام اساسی دارند؛ اول حصول اطمینان از حفظ حقوق اخلاقی شرکت‌کنندگان در پژوهش، دوم مسئولیت در قبال جامعه و سوم مسئولیت در قبال محقق (اردشیرلاریجانی و زاهدی ۱۳۸۵، ۲۸۱-۲۸۲).

گروه‌ها یا هیئت‌های اخلاقی به روش‌های متعددی می‌توانند درخواست‌های پژوهش‌گران را مورد ارزیابی قرار دهند و با مشورت‌های خود فعالیت‌های پژوهشی آنان را از نظر اخلاقی بررسی و نتایج را به ایشان عرضه کنند. البته، اصول و رهنمودهای اخلاقی مورد ملاحظه آنها برای توجه و توصیه به پژوهش‌گران تا حدی یکنواخت و احتمالاً دربردارنده موضوعاتی نظیر توجه به رضایت آگاهانه و داوطلبانه، حفظ محرمانگی اطلاعات ارائه‌شده توسط مشارکت‌کنندگان در پژوهش، گمنامی مشارکت‌کنندگان مذکور، پرهیز از آسیب و زیان به آنان، صداقت‌ورزی پژوهش‌گران و مواردی از این نوع است. اما با این حال، گروه‌های اخلاق پژوهش از دانش و مهارت‌های لازم برای مشاوره و تعیین راهکار درباره مسائل اخلاقی متعدد به‌منظور هدایت و مدیریت طرح‌های پژوهشی محققان برخوردارند. در صورت عدم التزام از طرف سازمان سفارش‌دهنده طرحی پژوهشی برای توجه به توصیه‌های گروه بررسی اخلاق، گاهی اوقات به‌نظر می‌رسد پژوهش‌گران تمایلی برای انجام این توصیه‌ها از خود نشان نمی‌دهند، خصوصاً در پژوهش‌هایی که برخی مسائل اخلاقی به‌یکباره و به‌طور غیرقابل پیش‌بینی در فرایند پژوهش پدیدار می‌شوند. نگرانی پژوهش‌گران از آنجا ناشی می‌شود که ممکن است رعایت ملاحظات اخلاقی این گروه‌ها به اعمال محدودیت در پیش‌برد فرایند پژوهش بیانجامد. از این رو، برای تسهیل و تقویت تمایل همکاری میان آنان، تعامل مستمر، سازنده و همدلانه اعضای گروه بررسی اخلاق پژوهش و پژوهش‌گران در چالش‌های اخلاقی مربوط به طرح‌های پژوهشی مناقشه‌برانگیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

نظارت حقوقی

معمولاً پژوهش‌ها در چارچوب برخی ملاحظات قانونی قرار می‌گیرند که پژوهش‌گران ملزم به قبول آنها هستند. توجه به ملاحظات حقوقی از این جهت دارای اهمیت است که آنها چارچوبی از معیارهای حداقلی را ارائه می‌دهند و رعایت آنها برای هر پژوهشی لازم‌الاجرا است. البته این موضوع ضرورتاً معادل با اخلاقی تلقی نمودن فرایند پژوهش نیست. به نظر می‌رسد رابطه میان حقوق و اخلاق، رابطه‌ای محدود است، اما این به‌این‌صورت معنا نیست که هیچ چیزی وجود ندارد

که هم قانونی و هم اخلاقی باشد. قوانین بیشتر به دنبال گردآوری مجموعه‌ای از حداقل استانداردهای قابل قبول است. اما آرمان رفتاری اخلاقی بسیار وسیع‌تر است، زیرا معیارهای اخلاقی برای دفاع و توجیه خیر و شر یک رفتار نمی‌تواند صرفاً بر کفایت موضوع قانونی بنا گردد. با این حال، قوانین و معیارهای اخلاقی از سه جنبه شبیه یکدیگرند: اول اینکه قوانین همانند اصول و رهنمودهای اخلاقی، معیارهای رفتاری هستند و سخن از بایدها و نبایدهای رفتاری می‌کنند؛ دوم اینکه بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات نظیر وظیفه، مسئولیت، قصور، و... در معیارهای اخلاقی و حقوقی مشترک هستند؛ سوم اینکه شیوه‌های منطقی مورد استفاده در قانون و اخلاق کاملاً مشابه یکدیگرند به طوری که هر دو از روندی استدلالی برای اخذ نتیجه استفاده می‌کنند و به تحلیل مفاهیم و اصول می‌پردازند. همچنین آنها دست‌کم از دو جنبه مهم متفاوت از یکدیگرند: اول اینکه انواع بسیاری از رفتارها وجود دارند که می‌توان آنها را غیراخلاقی برشمرد، حال آنکه غیرقانونی نیستند، و همچنین قوانین بسیاری وجود دارند که چندان ارتباطی با دغدغه‌های اخلاقی ندارند. از این رو، اخلاق و حقوق را می‌توان دو دایره متداخل تصور کرد که در برخی از نواحی با یکدیگر همپوشانی دارند، و آنچنان که بیان شد قانون معیار حداقلی از رفتار را تعیین می‌کند حال آنکه اخلاق می‌تواند فراتر از این معیار قرار بگیرد؛ دوم اینکه افراد می‌توانند برای ارزیابی یا قضاوت معیارهای قانونی به معیارهای اخلاقی متوسل شوند، به طوری که ممکن است تصمیم بگیرند قانونی در مقابل نوعی رفتار غیراخلاقی تهیه و تدوین شود، مثلاً بسیاری از قوانین مالکیت معنوی را می‌توان در جهت جلوگیری از سرقت‌های ادبی، هنری و علمی به عنوان مصادیقی از رفتاری غیراخلاقی تلقی کرد که برای جلوگیری از آن قانونی حمایتی شکل گرفته است، یا اینکه ممکن است برخی صاحبه‌نظران آگاهی یابند که بعضی از قوانین موجود غیراخلاقی بوده و باید تغییر کند (شامو و رزنیک ۲۰۱۵، ۲۸-۳۰).

برخی از قوانین، فعالیت‌های پژوهشی را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهند. این قوانین مفروض به عنوان توصیه‌های حقوقی شناخته نمی‌شوند، بلکه پژوهش‌گران باید با حساسیت خاصی ملاحظات حقوقی سازمان مورد همکاری را برآورده کنند. به عنوان مثال، در مسئله دریافت رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش، دربارهٔ افراد بزرگسال کم‌توان ذهنی یا افراد زیر سن قانونی، پیش از بررسی ملاحظات اخلاقی باید به ملاحظات حقوقی مربوط به این افراد توجه شود و در صورت احراز صلاحیت حقوقی لازم به ملاحظات اخلاقی نیز پرداخته شود. در مورد مسائلی هم‌چون محرمانگی و حریم خصوصی، گمنامی یا ناشناختگی، مالکیت معنوی و مواردی دیگر نیز در صورت وجود قوانین یا اسناد حقوقی مرتبط با این موارد، رعایت این قوانین حقوقی پیش از هر ملاحظه اخلاقی لازم‌الاجرا است. از این رو، از آنجا که اخلاق و حقوق یکسان نیستند، پژوهش‌گران در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی خود در فرایند پژوهش باید هم الزام‌های حقوقی و هم الزام‌های اخلاقی را مد نظر قرار دهند.

نتیجه‌گیری: تصمیم‌گیری‌های اخلاقی

اکنون پرسش این است که چگونه می‌توان این ابعاد چهارگانه را برای اتخاذ تصمیم درباره مسائل اخلاقی به کار گرفت، مسائلی که در آغاز پژوهش قابل پیش‌بینی هستند یا در طی فرایند پژوهش پدیدار می‌شوند؟ امروزه، منابع عمومی و تخصصی متنوعی برای راهنمایی و مشاوره درباره به‌کارگیری استانداردهای اخلاقی نسبت به مسائل متعدد در اخلاق پژوهش می‌توان یافت. مطالعه مستمر این منابع، حضور در کارگاه‌های اخلاق پژوهش، بهره‌مندی از مشاوره‌های گروه بررسی اخلاق پژوهش، آگاهی یافتن از رهنمودهای حرفه‌ای و به‌کارگیری آنها، مورد توجه قرار دادن قوانین مرتبط، بررسی نمونه‌های خاص اخلاق پژوهش در رشته‌های علمی متعدد و مواردی از این نوع، موجب افزایش آگاهی و ارتقای مهارت‌های اخلاقی لازم برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی مناسب در فرایند پژوهش می‌گردد. برای دستیابی به یک تصمیم‌گیری اخلاقی موجه، پژوهش‌گران باید تلاش کنند سازگاری، توازن و تعادلی مناسب را میان ابعاد چهارگانه فوق در فعالیت‌های پژوهشی خود برقرار نمایند.

در صورت برخورداری مؤسسات آموزشی و پژوهشی از گروه‌های بررسی اخلاق پژوهش، آن‌ها می‌توانند در تمامی مراحل پژوهش، پژوهش‌گران را از حمایت، مشاوره، نظارت و تعامل مستمر با خویش بهره‌مند کنند. اگرچه این گروه‌ها نقش مهمی برای نظارت و مشاوره نسبت به مسائل و موضوعات اخلاقی قابل پیش‌بینی در فعالیت‌های پژوهشی دارند، اما چالش‌برانگیزترین حوزه فعالیت آنها ناظر به موضوعات و مسائل اخلاقی نوظهور در طی فرایند پژوهش است. پژوهش‌گران از راهبردهای متعددی برای مدیریت و هدایت چالش‌های اخلاقی خود بهره می‌برند. راهبردهای مورد استفاده آنان برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی ممکن است به ابعاد چهارگانه فوق نزدیک شود، هرچند این تأملات اخلاقی می‌تواند چندان روشن و آگاهانه نباشد. از این رو، مورد توجه قرار دادن این جنبه‌های مختلف در تصمیم‌گیری اخلاقی، تأملات اخلاقی پژوهش‌گران را تصریح و تدقیق می‌کند. آنان می‌توانند ادعا کنند که چالش‌های اخلاقی پدیدار شده در پژوهش‌ها وابسته به شرایط و موقعیت‌ها است، در حالی که آموزه‌های برگرفته از این ابعاد چهارگانه برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی بسیار کلی و عمومی است. همین ادعای ایشان مؤید آن است که این آموزه‌های کلی و عمومی، اگرچه مختص به شرایط و موقعیت‌های خاص پژوهشی آنان نیست، اما دست‌کم می‌تواند به عنوان راهنمایی بعضاً غیرالزام‌آور، پژوهش‌گران را در تصمیم‌گیری‌های خاص اخلاقی خود یاری رساند، آنچنان که بتوانند از تصمیم‌های اخلاقی خود در فرایند پژوهش دفاع کرده و آنها را توجیه کنند.

منابع

۱. اردشیر لاریجانی، محمدباقر. و فرزانه زاهدی، (۱۳۸۵)، "نظری بر کمیته‌های اخلاق در پژوهش در جهان و ایران"، دوماهنامه مجله دیابت و متابولیسم ایران، تابستان ۱۳۸۵، صص ۲۸۱-۲۹۷.

۲. ثقه‌الاسلامی، علیرضا، (۱۳۹۵)، گزارش طرح پژوهشی بررسی و تبیین مفاهیم، مسائل، و رهنمودهای اخلاق پژوهش در فضای مجازی، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، صص ۱۰-۳۱.
۳. شامو، عادل. و دیوید رزینیک. (۲۰۱۵)، جایگاه اخلاق در پژوهش عملی، ترجمه عباس kardān (۱۳۹۴)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
۴. شیخ‌رضایی، حسین. و امیراحسان کرباسی‌زاده، (۱۳۹۱)، آشنایی با فلسفه علم، تهران: انتشارات هرمس.
5. Wiles, Rose, (2013), "What are Qualitative Research Ethics?" Bloomsbury Publishing.